

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VA XORIJY OLIY TA'LIM MUASSASALARI
PROFESSOR-O'QITUVCHILARI, YOSH OLIMLAR, DOKTORANTLAR,
MAGISTRANTLAR VA IQTIDORLI TALABALAR

DAVRIYLIGI: 2018-2025

RESPUBLIKA KO'P TARMOQLI

ILMIY KONFERENSIYA

YANGI CONFERENCES.UZ 2025 O'ZBEKISTON:

ILMIY TADQIQOTLAR

| ANJUMAN | КОНФЕРЕНЦИЯ | CONFERENCES |

MATERIALLAR TO'PLAMI

DEKABR

№83
TOSHKENT

CONFERENCES.UZ

**ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОН:
ИЛМИЙ
ТАДҚИҚОТЛАР 1-
ҚИСМ**

**НОВЫЙ УЗБЕКИСТАН:
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ЧАСТЬ-1**

**NEW UZBEKISTAN:
SCIENTIFIC
RESEARCH PART-1**

ТОШКЕНТ-2025

INGLIZ TILINI O‘QITISHDA KOGNITIV LINGVISTIKA ASOSIDA
“MUVAFFAQIYAT / SUCCESS” KONSEPTINI
INTEGRATSIYALASHGAN TEXNOLOGIK MODEL

Abdullayeva Lola Tohirovna
SamDCHTI, Ingliz tili o‘qitish
metodikasi kafedrasasi dotsenti, PhD.

Annotatsiya. Mazkur maqolada ingliz tilini o‘qitishda kognitiv lingvistika tamoyillari asosida ishlab chiqilgan texnologik model yoritiladi. Tadqiqotda “muvaffaqiyat / success” konsepti markaziy semantik va madaniy birlik sifatida talqin qilinib, uni o‘quv jarayoniga integratsiya qilish imkoniyatlari tahlil etiladi. Taklif etilgan model matnlarni tahlil qilish, kognitiv xaritalar tuzish, semantik va konseptual mashqlar hamda loyiha asosidagi ta’lim faoliyati bosqichlarini o‘z ichiga oladi. Ushbu bosqichlar orqali o‘quvchilarning konseptual tafakkuri, madaniy ongi va kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirishga erishish maqsad qilingan. Maqolada kognitiv va konseptual yondashuvlarning ingliz tilini o‘qitish amaliyotida qo‘llanish samaradorligi asoslab beriladi hamda ularning zamonaviy ta’lim talablariga mosligi ko‘rsatiladi.

Kalit so‘zlar: kognitiv lingvistika, ingliz tilini o‘qitish, konsept, muvaffaqiyat (success), kognitiv xarita, semantik tahlil, konseptual yondashuv, loyiha asosidagi ta’lim, kommunikativ kompetensiya.

Kirish. Zamonaviy xorijiy til ta’limida til birliklarini faqat grammatik va leksik darajada o‘rgatish bilan cheklanib qolmasdan, ularni inson tafakkuri, madaniy tajribasi va konseptual dunyoqarashi bilan bog‘liq holda talqin etish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu jihatdan kognitiv lingvistika tilni ong mahsuli sifatida o‘rganib, til va tafakkur o‘rtasidagi uzviy bog‘liqlikni ochib beradi (1). Ingliz tilini o‘qitishda ushbu yondashuvdan foydalanish o‘quvchilarning tilni chuqurroq anglashiga va madaniy kompetensiyasini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Mazkur maqolada ingliz tilini o‘qitishning texnologik modeli kognitiv lingvistika asosida ishlab chiqilib, unda “muvaffaqiyat / success” konsepti markaziy semantik va madaniy birlik sifatida qaraladi. “Success” konsepti ingliz tilida so‘zlashuvchi jamiyatlarning qadriyatlar tizimini aks ettiruvchi muhim kognitiv model hisoblanadi (2).

Kognitiv lingvistika va til o‘qitish metodikasi

Kognitiv lingvistika tilni bilimlar tizimi sifatida talqin qiladi va lingvistik birliklarning mazmunini konseptual tuzilmalar orqali izohlaydi. G. Lakoff va M. Johnson tadqiqotlarida metaforalar inson tafakkurining asosiy mexanizmlaridan biri sifatida qaraladi va kundalik nutqda faol ishlatilishi isbotlangan (1). Bu yondashuv ingliz tilini o‘qitishda leksik birliklarning yashirin ma’nolarini ochib berish imkonini yaratadi.

R. Langacker ta'kidlashicha, grammatik strukturalar ham konseptual mazmunga ega bo'lib, ular orqali voqelikni idrok etish shakllanadi (3). Shu sababli kognitiv yondashuv asosida tashkil etilgan darslar o'quvchilarning mantiqiy va tanqidiy fikrlashini rivojlantiradi.

“Muvaffaqiyat / success” konseptining kognitiv va madaniy xususiyatlari

“Success” konsepti ingliz tilida ko'p qatlamli tushuncha bo'lib, u shaxsiy yutuq, ijtimoiy e'tirof, kasbiy o'sish va o'zini o'zi ro'yobga chiqarish kabi ma'nolarni o'z ichiga oladi. Z. Kövecses tadqiqotlariga ko'ra, muvaffaqiyat tushunchasi ko'pincha metaforik modellar orqali ifodalanadi, jumladan: *success is a journey, success is climbing, success is building* (4).

Mazkur metaforalar ingliz tilida so'zlashuvchi jamiyatlarda muvaffaqiyat doimiy harakat, mehnat va rivojlanish bilan bog'lanishini ko'rsatadi. Ushbu konseptni dars jarayoniga kiritish o'quvchilarda til va madaniyat o'rtasidagi bog'liqlikni anglashga yordam beradi (5).

Texnologik model va uning bosqichlari

Taklif etilayotgan texnologik model ingliz tilini o'qitishda kognitiv lingvistika tamoyillariga asoslanib, “muvaffaqiyat / success” konseptini markaziy didaktik birlik sifatida qo'llashni nazarda tutadi. Ushbu model o'quvchilarning til kompetensiyasini rivojlantirish bilan bir qatorda, ularning konseptual tafakkuri, madaniy ongini va mustaqil fikrlash qobiliyatini shakllantirishga qaratilgan. Model bosqichma-bosqich amalga oshirilib, har bir bosqich oldingi bilimlarni mustahkamlash va keyingi faoliyat uchun tayanch yaratish vazifasini bajaradi.

Taklif etilayotgan texnologik model quyidagi asosiy bosqichlardan iborat:

1. Matnlarni tahlil qilish

Ushbu bosqichda “success” konseptiga oid autentik matnlar bilan tizimli ishlash tashkil etiladi. Bunday matnlarga mashhur shaxslar biografiyalari, motivatsion nutqlar, ilmiy-ommabop maqolalar, intervyular hamda badiiy matn parchalari kiradi. Matn tanlashda ularning lingvistik murakkabligi, madaniy yuklamasi va o'quvchilarning yosh hamda til darajasiga mosligi hisobga olinadi.

Matnlarni tahlil qilish jarayonida o'quvchilar asosiy g'oya va muhim ma'lumotlarni aniqlash, “success” konsepti bilan bog'liq kalit so'z va iboralarni ajratib ko'rsatish, shuningdek, matnda aks etgan madaniy qadriyatlar va ijtimoiy stereotiplarni tahlil qilish bilan shug'ullanadilar. Ushbu faoliyat o'quvchilarning o'qish strategiyalarini rivojlantirib, matnni yuzaki emas, balki chuqur va tanqidiy anglashiga xizmat qiladi. Natijada o'qish va tahlil qilish ko'nikmalari sezilarli darajada rivojlanadi (6).

2. Kognitiv xaritalar tuzish

Ikkinchi bosqichda o'quvchilar “success” konseptining ichki tuzilishini anglash maqsadida kognitiv xaritalar tuzadilar. Kognitiv xaritalar markaziy tushuncha va u bilan bog'liq semantik birliklar o'rtasidagi munosabatlarni vizual shaklda ifodalash imkonini beradi. Ushbu xaritalarda “education”, “hard work”, “motivation”, “career”, “recognition” kabi tushunchalar markaziy konsept bilan mantiqiy aloqada joylashtiriladi.

Mazkur metod o'quvchilarning assotsiativ va mantiqiy tafakkurini

rivojlantirib, bilimlarni tizimlashtirish va umumlashtirishga yordam beradi. Bundan tashqari, kognitiv xaritalar orqali o'quvchilar konseptual aloqalarni mustaqil aniqlashga va o'z fikrlarini vizual shaklda ifodalashga o'rganadilar. Bu esa kognitiv yondashuvning samaradorligini oshiradi (3).

3. Semantik va konseptual mashqlar

Uchinchi bosqich semantik va konseptual mashqlarni bajarishga qaratilgan bo'lib, u "success" konseptining turli ma'no qatlamlarini chuqur o'rganishni ta'minlaydi. Ushbu mashqlar sinonim va antonimlar bilan ishlash, metaforik ifodalarni tahlil qilish, frazeologik birliklarni izohlash hamda turli madaniyatlarda muvaffaqiyat tushunchasini solishtirishni o'z ichiga oladi.

Semantik mashqlar jarayonida o'quvchilar nafaqat yangi leksik birliklarni o'zlashtiradilar, balki ularning kontekstual va madaniy ma'nolarini ham anglaydilar. J. Littlemore ta'kidlashicha, kognitiv mashqlar xorijiy tilni o'rganishda nutqiy faoliyatni faollashtirib, o'quvchilarning erkin fikr bildirishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi (5). Ushbu bosqich og'zaki va yozma nutqni rivojlantirish uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

4. Loyiha asosidagi faoliyat

Texnologik modelning yakuniy bosqichi loyiha asosidagi ta'lim faoliyatidan iborat bo'lib, u o'quvchilarning mustaqil, ijodiy va tadqiqotga yo'naltirilgan ishlarini tashkil etishni ko'zda tutadi. O'quvchilar "Mening muvaffaqiyat konsepsiyam", "Mashhur shaxslarning muvaffaqiyat modeli" yoki "Zamonaviy jamiyatda muvaffaqiyat" kabi mavzularda loyihalar tayyorlaydilar.

Loyiha faoliyati davomida o'quvchilar ingliz tilida ma'lumot izlash, uni tahlil qilish, saralash va taqdim etish ko'nikmalarini rivojlantiradilar. Yakuniy taqdimotlar og'zaki nutq, muloqot va jamoada ishlash kompetensiyalarini shakllantiradi. Ushbu usul o'quvchilarning kommunikativ va ijodiy kompetensiyasini rivojlantirish bilan birga, o'rganilgan konseptlarni real hayotiy vaziyatlarda qo'llash imkonini beradi (7).

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, ingliz tilini o'qitishda kognitiv lingvistika asosida "muvaffaqiyat / success" konseptini integratsiyalashgan texnologik model o'quvchilarning tilni ongli va chuqur o'zlashtirishiga xizmat qiladi. Ushbu yondashuv til, tafakkur va madaniyat o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni ochib berib, zamonaviy ta'lim talablariga mos innovatsion metod sifatida e'tirof etiladi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Evans V., Green M. *Cognitive Linguistics: An Introduction*. – Edinburgh: Edinburgh University Press, 2006. – 830 b.
2. Kövecses Z. *Metaphor: A Practical Introduction*. – Oxford: Oxford University Press, 2010. – 285 b.
3. Lakoff G., Johnson M. *Metaphors We Live By*. – Chicago: University of Chicago Press, 1980. – 256 b.
4. Langacker R. W. *Cognitive Grammar: A Basic Introduction*. – Oxford: Oxford University Press, 2008. – 562 b.

5. Littlemore J. *Applying Cognitive Linguistics to Second Language Learning and Teaching*. – Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2009. – 240 b.
6. Richards J. C., Rodgers T. S. *Approaches and Methods in Language Teaching*. – Cambridge: Cambridge University Press, 2014. – 410 b.
7. Widdowson H. G. *Aspects of Language Teaching*. – Oxford: Oxford University Press, 1990. – 160 b.

**ҲУҚУҚ ФАНЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ЙЎЛИДАГИ
ТАДҚИҚОТЛАР**

Эркабоев Отабек Аҳаджон ўғли

КУЧЛИ РУХИЙ ҲАЯЖОНЛАНИШ (АФФЕКТ) ҲОЛАТИДА ҚАСДАН
ОДАМ ЎЛДИРИШ ЖИНОЯТИНИНГ КРИМИНОЛОГИК ТАВСИФИ ВА
ЖИНОЯТЧИ ШАХСИНИНГ ЎЗИГА ХОСЛИГИ.....6

Фаёзиддинова Шахризода Фирдавсовна

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ЧЕЛОВЕК: ПРОБЛЕМЫ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, ФОРМАТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА И ПЕРСПЕКТИВЫ
СООТНОШЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ.....11

**ФАЛСАФА ФАНЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ЙЎЛИДАГИ
ТАДҚИҚОТЛАР**

Oxunova Go`zalxon Xamdambek qizi

NORMUROD NORQOBILOVNING “ENATOSH” NIKOYASIDA
ASSOTSIATIV TAFAKKUR USULI.....16

**ТАРИХ САҲИФАЛАРИДАГИ ИЗЛАНИШАЛАР ЙЎЛИДАГИ
ТАДҚИҚОТЛАР**

Maxmudova Muazzamxon

TEMURIY MALIKALARNING SIYOSIY VA MADANIY NOMIYLIGI.....19

**ФИЛОЛОГИЯ ФАНЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ЙЎЛИДАГИ
ТАДҚИҚОТЛАР**

Ro‘ziyev Elbek O‘rol o‘g‘li

ANTI-K DAVR OLIMLARI ASARLARIDA SIYOSIY NUTQ TALQINI.....22

Abdullayeva Lola Tohirovna

INGLIZ TILINI O‘QITISHDA KOGNITIV LINGVISTIKA ASOSIDA
“MUVAFFAQIYAT / SUCCESS” KONSEPTINI INTEGRATSIYALASHGAN
TEKNOLOGIK MODEL.....25

Шахло Шухратовна УРАЛОВА

ЎЗБЕК ОШХОНА АНЖОМЛАРИ НОМЛАРИНИНГ СИНОНИМИК
МУНОСАБАТЛАРИ.....29

Hulkar Turdieva Komilovna

SHERALI TURDIEV AS A LITERARY REVIEWER.....33

Turdiev Sanjar

INDONESIAN AND UZBEK LITERARY RELATIONS.....36

Yusupova Quvonchoy Mayliboy qizi